

SIROJIDDIN SAYYIDNING “YUZ OH, ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR...” ASARI HAQIDA MULOHAZALAR

*Ilmiy rahbar: Amonov Ulug‘murod Sultonovich
BuxDPI dotsenti, f.f.f.d.*

Shukurova Gulixonim Ilhom qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” memuar asari hamda Sirojiddin Sayyidning “Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur” tarixiy dostoni qiyosiy tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, memuar, “Boburnoma”, Sirojiddin Sayyid, tarixiy doston, manbashunoslik, ilmi bade’.

Annotatsiya: В данной статье проведен сравнительный анализ мемуарного произведения Захириддина Мухаммада Бабура “Бобурнома” и исторической поэмы Сирожиддина Сайида “Юз ох, Захириддин Мухаммад Бабур”.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, мемуар, “Бобурнома”, Сирожиддин Сайид, историческая поэма, источниковедение, научная база.

Annotation: This article provides a comparative analysis of Zahiriddin Muhammad Babur’s memoir “Baburnama” and Sirojiddin Sayyid’s historical poem “Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Babur.”

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, memoir, “Baburnama,” Sirojiddin Sayyid, historical poem, source studies, scientific basis.

Kirish

Jahon davlatchiligi tarixida sanoqli tarixiy shaxslar serqirra salohiyati bilan siyosiy, harbiy, ma’rifiy, iqtisodiy jihatdan davlat – yangi sulolaga asos solgan. Shunday siymolardan biri jahon va o‘zbek tarixida, harbiy jang san’atida, turk – o‘zbek adabiyoti nasri hamda she’riyatida yuksak e’tirof etilgan Zahiriddin Muhammad Boburdir. Haqiqatda Bobur o‘zining hayoti, jangovar yurishlari hamda badiiy adabiyotdagi ijodi bilan mashhurdir. Uning shaxsiy hayoti va tarixiy faoliyatini yoritish uchun “Boburnoma” asari muhim manbalardan biridir. Bobur – dilbar shaxs

(Javoharlal Neru). U qablarni ham maftun etadi, shuning uchun nafaqat bizning adibu olimlarimiz, balki Jahonda ko‘plab ijodkorlar Z.M.Boburning hayoti va ijodiga bag‘ishlangan ilmiy, badiiy asarlar yaratishgan.

Sirojiddin Sayyidning “Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur...” asari esa Boburning tarixiy va siyosiy merosini yoritishga qaratilgan tarixiy tahlildir.

«Boburnoma» Zahiriddin Muhammad Boburning hayotini, o‘tmishdagi janglari va sayohatlarini, shuningdek, Vatanga bo‘lgan sog‘inch hislarini ochiq-oydin bayon etadi. Bu asar, tarixiy manba sifatida, nafaqat Boburning o‘zi, hayotiy kechinmalari to‘g‘risida, balki uning zamonasi, jamiyatining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari haqida ham qimmatli ma‘lumotlar beradi.

«Boburnoma» asarida Boburning ichki dunyosi va hissiyotlari keng yoritilgan. Shoir orzulari, maqsadlari va qiyinchiliklarini yozib, o‘zining insoniy fazilatlarini ifodalagan. Boburning muvaffaqiyatlari, masalan, Hindistondagi hukmronligini va jangovar yutuqlarini tasvirlaydi, u, shuningdek, muvaffaqiyatsizliklari, masalan, o‘g‘li Humoyun bilan bo‘lgan munosabatlari va urushlardagi xatolarini ham ochiq-oydin bayon qiladi.

Bundan tashqari, «Boburnoma»da adabiyot va san‘atga bo‘lgan muhabbatini ham ko‘rish mumkin. Bobur o‘zining yozish uslubi, shuningdek, o‘ziga xos adabiy tilidan foydalanib, tarixiy voqealarni va ichki hissiyotlarini bayon qilishda yuqori darajaga erishgan. Bu asar faqat tarixiy manba sifatida emas, balki adabiy asar sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Sirojiddin Sayyidning «Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur...» asari Bobur haqida bilimlar, tarixiy ma‘lumotlar bo‘lib, Bobur asarining adabiy, tarixiy va madaniy ahamiyatini chuqur tahlil qiladi. Bu asar haqida shoirning o‘zi kitob muqaddimasida shunday deb yozadi: “Ustoz adiblar maktabi va tajribasidan o‘rgangan holda, burch va havas taqozosi yuzasidan men ham bir qalamkash sifatida Bobur bobo ijodiga murojaat qilmoqqa jur‘at etdim. Va bu qisqa, ammo tunganmas hayotning, zimziyo olamni yoritgan chaqinday tez so‘ngan, lekin, mana besh yuz yillardan buyon to‘xtamay davom etib kelayotgan, mardlik va matonat, g‘urbat-u firoq, mehnat-u alamlarga to‘la umrning yuz lahza, yuz holatini qo‘limdan kelgancha ifodalab berishga harakat qildim. Goh Bobur hazratlari tilidan, goh o‘zimdand, gohi she‘r, gohi g‘azal tarzida, goh ruboiy, gohi muxammas shaklida ko‘nglimdagilarni, niyat va maqsadimni insho etishga urinib ko‘rdim.” (Sirojiddin Sayyid. Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur. Toshkent., "O‘zbekiston" nashriyoti, 2011, 6-bet). Kitobda Sirojiddin Sayyidning Boburning «Boburnoma»sini mutolaa qilish jarayonida Bobur shaxsi,

hayoti, faoliyatiga shunchalik maftun bo‘ladiki, natijada cheksiz hayrat olamiga oshno bo‘ladi. O‘zining ilhomlanib yaratgan asarida yuzta turli hajmdagi she‘rlari va muxammaslari jamlangan. Asarning boshlanishi:

Bu olam aro ajab alamlar ko‘rdum,
Olam elidin turfa sitamlar ko‘rdum.
Har kim bu «Vaqoe’»ni o‘qur, bilgaykim,
Ne ranju ne mehnatu ne g‘amlar ko‘rdum.

«Boburnoma»dan keltirilgan ushbu epigraf ruboiy orqali Bobur o‘zining hayotiy tajribalari, duch kelgan qiyinchiliklari va azoblarini tasvirlab beradi. «Boburnoma»ni shoh asar sifatida Sirojiddin Sayyid o‘z qalami bilan ta’riflab, shoirlik sifatlari bilan ifodalaydi:

«Boburnoma»,

«Boburnoma» – Shoh shoirdan avlodlarga
Mangu o‘lmas,
Qadrnoma.

Bu satrlar zahirida «Boburnoma» shoh shoirdan avlodlarga qoldirilgan mangu o‘lmas, qadrnoma ekanligi haqidagi fikrlarni anglaymiz.

Bunda ko‘ngil nolasidir,
Bunda umr nolasidir.
Dardu g‘am maqolasidir,
Har bir noma, –
Taqdirnoma.

Misralardagi “ko‘ngil lolasi”, “umr nolasi” deya, inson hayoti davomida uchraydigan quvonch va qayg‘ular, shuningdek, uning tugashi va qayg‘uli o‘tishi haqida so‘z yuritilib, “Har bir noma – Taqdirnoma” misrasi orqali, Boburning hayoti va har bir insonning boshidan kechgan voqealar taqdirning bir qismidir, uning oldida hech qanday tasodif yo‘q, hammasi oldindan belgilangan yoki yozilganligi tasvirlanadi. Shu tarzda «Boburnoma»ning mazmun, mohiyatini anglatuvchi misralar keltiriladi.

Sirojiddin Sayyidning ushbu asaridagi “Kobulda bahor” she‘ri orqali Boburning umri Vatandan uzoqda, xotira va qayg‘ular bilan to‘lgan ruhiy holati aks ettiriladi:

Kobulda bahor g‘amim ortadi,
Hasrat umrim aro cherik tortadi.
Musofir savdolar meni o‘rtadi,
Bu gulshan ichra men bir tirik mozor,

Kobulda bahodir, Kobulda bahor.

Lolaning jomiga tegib sindi jom,
Ko'ksimdan lolaga borib indi jon.
Go'yoki jon emas- tomdi Andijon,
Shunchalar ko'pmi shoh Boburga ozor?
Kobulda bahodir, Kobulda bahor.

“Kobulda bahor g'amim ortadi” misralari bahor o'zida yangilanishni ifodalasada, bu holatda bahor shoirning g'amlarini orttiradi. U Kobulda bo'lsa-da, xotiralar, iztiroblar va Vatanga bo'lgan sog'inch tuyg'usi kuchayadi.

“Hasrat umrim aro cherik tortadi”: deya uning yuragi, ruhiy holati va hayotidagi qiyinchiliklar tasvirlanadi. “Cherik tortadi” iborasi umidsizlik, yengilmas azoblarni anglatadi. “Musofir savdolar meni o'rtadi” bunda musofir bo'lib yashash, Vatandan uzoq bo'lish og'irligini ifodalab, muallif Andijon haqida, ona yurtga bo'lgan muhabbatni, ko'ksidagi og'riq, qiyinchiliklar, iztiroblar bularning barchasini sog'inch hissi bilan tasvirleydi.

Bobur hukmronligi davrida xalqqa yaxshilik qilish, ularga yordam berish va ularning ehtiyojlarini qondirishga katta e'tibor bergan shoh edi. U yurishlarida hamda yurtni boshqarishda yaxshilik, adolat fazilatlarini doimo o'zining asosiy yo'li sifatida ko'rgan. «Boburnoma»dan “Yaxshilik” to'g'risida ushbu misralarni keltiradi:

Bori elga yaxshilik qilg'ilki, mundin yaxshi yo'q,
Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilig'.

Bu misralar orqali elga yaxshilik qilgan kishining har qanday vaqtda, tarixda, dahrda qoldirgan yaxshi ishlari abadiy iz qoldirishini ta'kidlagan. Bobur o'zining kurashlari va yirik g'alabalari bilan birga, kichik-yirik yaxshiliklar bilan ham xalqni qo'llab-quvvatlashga harakat qilgan. Bu esa uning insoniy va hukmdor sifatida katta hurmatga sazovor bo'lishiga olib kelgan. S.Sayyid bu misralardan ilhomlanib, o'z qarashlarini asarda tasvirleydi:

Ko'ksing ichra nola qilgan vola qumringdir sening,
To jahonda navbating bor, toki o'rningdir sening
Yaxshilik qil, yaxshilik qil, yaxshilik qil, yaxshilik,
Yaxshi noming qolsa, shu ikkinchi umringdir sening.

Inson hayoti davomida o'z o'rnini topishi, yaxshilik qilishi, yaxshi nom olishi orqali “ikkinchi umrini” yaratadi, ya'ni o'zidan o'chmas iz qoldiradi. Insonning qilgan yaxshiliklari avlodlardan avlodlarga qolguvchi abadiy merosdir, deb ta'kidlaydi.

Asarni o‘qir ekanmiz, Boburning siyosiy qarorlarining natijalari, uning xatolari va yutuqlari, ichki kechinmalarini muallif orqali yanada chuqurroq his qilamiz. Sirojiddin Sayyid bu asarda Bobur siyosini rangin bo‘yoqlarda to‘laqonli gavidalantirib, ko‘p qirrali tarzda tasvirlaydi. Bu esa muallifning Bobur shaxsini, Vatan tarixini chuqur bilgani va sevganidir.

Xulosa qilib aytganda, «Boburnoma» va Sirojiddin Sayyidning "Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur" asarlari Zahiriddin Muhammad Boburning tarixiy va adabiy merosini chuqur tahlil qilishdagi muhim manbalardir. Sirojiddin Sayyid «Boburnoma»dan keltirgan parchalar orqali buyuk tarixiy shaxs Bobur timsolini, irodasini, sabrini, matonatini yangicha tarzda namoyon etadi. Bu asarlar yurtimiz kelajagi bo‘lgan yoshlar ongiga ta’sir ko‘rsatibgina qolmay, ularni ajdodlarga munosib muhabbat ruhida tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobur ensiklopediyasi. T.: Sharq. 2014.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: Sharq. 2002-y.
3. Sirojiddin Sayyid. Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur. -T.: "O‘zbekiston". 2011.
4. Amonov, U. (2024). Sadriddin aini's critical views (based on the tazkirah "sample tajik literature"). *European International Journal of Pedagogics*, 4(11), 200-207.
5. www.ziyo.uz